

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEHNIČKOG REŠENJA

U skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja „Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30. decembra 2020. godine dostavljam sledeće podatke:

Autori tehničkog rešenja:	Đorđe Stojić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Slavko Veinović, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Dušan Joksimović, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Jasna Dragosavac, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Milan Đorđević, dipl.inž.el, Elektroprivreda Srbije, EPS
Naziv tehničkog rešenja:	Estimator vrednosti ugla snage sinhronog generatora
Ključne reči:	Estimator ugla snage, hardverska i softverska platforma, sinhroni generator
Za koga je tehničko rešenje rađeno:	Elektroprivreda Srbije, Termoelektrana TENT B, Ušće
Godina kada je rešenje kompletirano:	Tehničko rešenje je kompletirano 2021. godine
Godina kada je počelo da se primenjuje i kod koga:	Tehničko rešenje je počelo da se primenjuje 2021. godine u termoelektrani Tent B u Ušću, u okviru Elektroprivrede Srbije
Oblast i naučna disciplina na koju se tehničko rešenje odnosi:	Tehničko-tehnološke nauke, Energetika
Problem koji se tehničkim rešenjem rešava:	Predlog uređaja za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage sinhronog generatora, koji uključuje odgovarajuća hardverska i softverska rešenja
Stanje rešenosti tog problema u svetu:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Opis tehničkog rešenja:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Kategorija i vrsta rešenja:	Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou (M82)
Dotatna dokumentacija:	Izjava korisnika o ugradnji i puštanju u rad tehničkog rešenja

Naziv i broj projekta:	<p>Tehničko rešenje je realizovano u okviru projekta:</p> <p>„Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju“</p> <p>Oznaka projekta: #TR33020, 2011. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije</p>
Lista ranije prihvaćenih tehničkih rešenja za svakog od autora pojedinačno:	<p>Đorđe Stojić:</p> <p>[1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem za generatore G1 i G2 u HE “Međuvršje”, 2008, M81</p> <p>[2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE “Kostolac B”, 2008, M81</p> <p>[3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[5] Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbine, digitalni turbinski regulator tipa DTR300-100, 2014, M81</p> <p>[6] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[7] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>[8] Fazi-merna metodologija za procenu uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje, 2019, M84</p> <p>Slavko Veinović:</p> <p>[1] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[2] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[3] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[4] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>Dušan Joksimović:</p> <p>[1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem za generatore G1 i G2 u HE “Međuvršje”, 2008, M81</p> <p>[2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE “Kostolac B”, 2008, M81</p> <p>[3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[5] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[6] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p>

Jasna Dragosavac:

- [1] Softverski paket za određivanje sezonskog optimalnog regulacionog odnosa na blok-transformatoru (OPBT_INT-A&R-01), Tehničko rešenje, realizovan za potrebe AD Elektromreža Srbije, 2018, M81
- [2] Softverski paket za određivanje reaktivne mogućnosti generatora vezanog na prenosni sistem u realnom vremenu (SimPogonskeKarte) realizovan za potrebe JP "Elektroprivreda Srbije" na blokovima A1 do A6 u TE „Nikola Tesla A“, 2018, M81
- [3] Grupni regulator pobude i reaktivnih snaga blokova B1 i B2 u TE „Nikola Tesla B“, Tehničko i razvojno rešenje, urađeno za JP "Elektroprivreda Srbije“, 2016, M82
- [4] Jedinstveni upravljačko regulacioni uređaj za agregat A2 u HE “Raška”, 2015, M81
- [5] Dušan Arnautović, Tomislav Gajić, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Marko Janković, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, 2011, M81
- [6] Grupni regulator reaktivne snage GRRS, Termoelektrana “Nikola Tesla A”, urađeno za TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Srbija, 2013, M81
- [7] Statički sistemi pobude za sinhronne motore M1 i M2 u PAP "Lisina," Tehničko i razvojno rešenje, urađeno za: PAP „Lisina“, PD „Đerdap“ d.o.o., Ogranak „Vlasinske HE“, Surdulica, 2012, M84
- [8] Uređaj za direktno merenje ugla snage turbogenerator, realizovan za potrebe JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, blok B2 u TE „NIKOLA TESLA B“, 2020, M82
- [9] Automatski regulator napona sinhronog generator baziran na PLC-u RP2008, urađeno za TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Srbija, 2013, M84
- [10] Računarski program za proračun većedimenzionalnih Helmholtzovih kalemova, urađeno za VTI , Beograd, 2019, M85

Žarko Janda:

- [1] Softverski paket za određivanje sezonskog optimalnog regulacionog odnosa na blok-transformatoru (OPBT_INT-A&R-01), Tehničko rešenje, realizovan za potrebe AD Elektromreža Srbije, 2018, M81
- [2] Softverski paket za određivanje reaktivne mogućnosti generatora vezanog na prenosni sistem u realnom vremenu (SimPogonskeKarte) realizovan za potrebe JP "Elektroprivreda Srbije" na blokovima A1 do A6 u TE „Nikola Tesla A“, 2018, M81
- [3] Grupni regulator pobude i reaktivnih snaga blokova B1 i B2 u TE „Nikola Tesla B“, Tehničko i razvojno rešenje, urađeno za JP "Elektroprivreda Srbije“, 2016, M82
- [4] Jedinstveni upravljačko regulacioni uređaj za agregat A2 u HE “Raška”, 2015, M81
- [5] Dušan Arnautović, Tomislav Gajić, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Marko Janković, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica

	<p>(GRRS) TENT-A, 2011, M81</p> <p>[6] Grupni regulator reaktivne snage GRRS, Termoelektrana “Nikola Tesla A”, urađeno za TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Srbija, 2013, M81</p> <p>[7] Uređaj za direktno merenje ugla snage turbogenerator, realizovan za potrebe JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, blok B2 u TE „NIKOLA TESLA B“, 2020, M82</p> <p>[8] Automatski regulator napona sinhronog generator baziran na PLC-u RP2008, urađeno za TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Srbija, 2013, M84</p> <p>[9] Računarski program za proračun većedimenzionalnih Helmholtzovih kalemova, urađeno za VTI, Beograd, 2019, M85</p> <p>[10] I. Stevanović, Ž. Janda, N. Kartalović, D. Jevtić, Analiza stanja izolacionog sistema trofaznih T/I jedinica na elektrofilteru bloka A3 u TENT-u posle GHA ulja od 20.03.2017., Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, izveštaj broj: 217017, 2017, M86</p> <p>[1] Darko Jevtić, Ilija Stevanović, Žarko Janda, Nenad Kartalović, Analiza stanja izolacionog sistema trofaznih T/I jedinica na elektrostatičkom filteru bloka A3 u TENT-u, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, izv. br. 216097, 2016, M86</p> <p>Milan Đorđević:</p> <p>[1] Uređaj za direktno merenje ugla snage turbogenerator, realizovan za potrebe JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, blok B2 u TE „NIKOLA TESLA B“, 2020, M82</p>
--	---

Podnosilac prijave:

Dr Đorđe Stojić, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu

Opis tehničkog rešenja

1. Problem koji se rešava tehničkim rešenjem

Estimacija trenutne vrednosti ugla snage predstavlja deo implementiran u okviru limitera ugla snage automatskog regulatora napona (ARN) sinhronog generator (SG). Estimator ugla snage moguće je realizovati bilo kao autonomnu jedinicu, bilo kao softverski modul implementiran u okviru ARN uređaja.

Predloženo tehničko rešenje sadrži implementaciju estimatora ugla snage u formi autonomne hardversko/softverske jedinice. Problemi koje je neophodno rešiti tehničkim rešenjem obuhvataju: (i) realizacije modula za galvansku izolaciju i uobličavanje mernih signala, (ii) realizacija modula za generisanje izlaznih miliamperskih signala proporcionalnih estimiranoj vrednosti ugla snage, (iii) realizacija merno-komunikacionog hardvera baziranog na mikroprocesorskoj tehnologiji, (iv) realizacija softverskog modula za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage SG na osnovu izmerenih vrednosti statorskih napona i statorskih struja.

U nastavku je prikazan pregled odgovarajuće literature koja se bavi estimacijom trenutne vrednosti ugla snage SG.

2. Stanje rešenosti problema u svetu

Literatura [1] sadrži analizu zavisnosti ugla snage SG od vrednosti statorskih napona i struja, frekvencije statorskog napona i brzine rotora. Ugao snage δ (1-1) predstavlja ugao između vrednosti rotorskog ugla θ_r i ugla statorskog napona θ_s , koja važi u svim režimima rada SG, uključujući i promenljive vrednosti ω_r i ω_s .

$$\delta = \theta_r - \theta_s \quad (1-1)$$

Jednačina koja definiše vezu između električnog i mehaničkog ugla SG definisana je u (1-2)

$$T_e = \frac{2H}{\omega_n} \frac{d\omega_r}{dt} + T_L \quad (1-2)$$

, gde je T_e električni moment SG, H konstantu inercije, ω_n nominalnu rotorsku brzinu i T_L mehaničko opterećenje turbine generatora. Prema (1-2), za konstantno ω_s sledi (1-3) u kojoj figuriše ugao snage δ .

$$T_e = \frac{2H}{\omega_n} \frac{d^2 \delta}{dt^2} + T_L \quad (1-3)$$

Kako bi se odredio ugao snage SG na osnovu vrednosti statorskih napona i struja koristi se model SG definisan sa (1-4)-(1-6) u rotacionom dq koordinatnom sistemu, sinhronim sa rotorom mašine.

$$V_{qs} = -R_a I_{qs} - \frac{\omega_s}{\omega_n} X_d I_{ds} + \frac{\omega_s}{\omega_n} X_{md} I_{fd} \quad (1-4)$$

$$V_{ds} = -R_a I_{ds} + \frac{\omega_s}{\omega_n} X_q I_{qs} \quad (1-5)$$

$$V_{fd} = R_f I_{fd} \quad (1-6)$$

Veličine V_{qs} i V_{ds} predstavljaju q i d komponente statorskog napona, I_{qs} i I_{ds} q i d komponente statorske struje, X_q i X_d sinhronne statorske reaktanse u q i d osama, X_{md} magnetizacionu reaktansu, R_f i R_a otpornosti pobudnog i statorskih namotaja respektivno, V_{fd} napon pobude i I_{fd} struju pobude.

Na osnovu sistema jednačina (1-4)-(1-6), u [1] je izvedena jednačina (1-7) koja definiše relaciju između električnog momenta i ugla rotora SG, sa zanemarenim uticajem statorske otpornosti R_a u odnosu na sinhronne reaktanse X_d i X_q .

$$T_e = \frac{E_q V_s}{(\omega_s / \omega_n) X_d} \sin(\delta) + \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{\omega_s}{\omega_n}\right)^{-2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right) V_s^2 \sin(2\delta) \quad (1-7)$$

U (1-7) V_s predstavlja efektivnu vrednost statorskog napona, a E_q indukovanu statorsku elektromotornu silu u q osi, definisanu u (1-8).

$$E_q = X_m I_{fd} \quad (1-8)$$

Na osnovu jednačine (1-7) izveden je značajan broj algoritama za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage.

Relacija između trenutne vrednosti ugla snage δ i statorskih snaga, napona i struje generatora

U [2], izvedena je relacija između ugla snage i aktivne i reaktivne snage, kao i efektivnih vrednosti statorskog napona i struje u jednačinama (1.1-1)-(1.1-4).

$$P_t = V_{ds} I_{ds} + V_{qs} I_{qs} \quad (1.1-1)$$

$$Q_t = V_{qs} I_{ds} - V_{ds} I_{qs} \quad (1.1-2)$$

$$V_t = \sqrt{V_{ds}^2 + V_{qs}^2} \quad (1.1-3)$$

mernoj tački, kao i za odgovarajuću reaktansu voda X_e , ugao snage SG moguće je estimirati pomoću izraza (1.1-8).

$$\delta = \tan^{-1} \left[\frac{(X_q + X_e)P_m}{V_m^2 + (X_q + X_e)Q_m} \right] \quad (1.1-8)$$

Prilikom praktične realizacije estimatora definisanog jednačinama (4.1.1-7) i (4.1.1-8) problem je u tome što vrednost reaktanse X_e često nije poznata, kao i to što je vrednost sinhrona reaktanse X_q promenljiva, u zavisnosti od režima rada SG. U radu [3], predložena je metoda za estimaciju trenutnih vrednosti reaktansi X_d i X_e zasnovana na odzivima sistema na poremećaje.

U jednačini (1.1-9) prikazana je realizacija algoritma za estimaciju iz jednačine (1.1-7). Jednačina (1.1-9) predstavlja implementaciju pomenutog algoritma, zasnovanu na mernim veličinama definisanim jednačinama (1.1-1)- (1.1-4).

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{X_q P_g}{V_g^2 + X_q Q_g} \right) \quad (1.1-9)$$

U jednačini (1.1-9) δ predstavlja estimiranu vrednost ugla snage generatora, dok X_q predstavlja sinhronu reaktansu generatora.

Zavisnost ugla snage δ od statorskih mernih veličina, kao i od estimirane vrednosti indukovane statorske elektromotorne sile E_q

U [4]-[5] izložena je metoda estimacije ugla snage SG proširen estimiranom vrednošću indukovane statorske elektromotorne sile E_q .

U [4] prikazana je zavisnost ugla snage SG u odnosu na statorske merne, definisane jednačinama (1.2-1) i (1.2-2).

$$P_t = \frac{E_q V_t}{X_d} \sin(\delta) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) V_t^2 \sin(2\delta) \quad (1.2-1)$$

$$Q_t = \frac{E_q V_t}{X_d} \cos(\delta) - V_t^2 \left(\frac{\sin^2(\delta)}{X_q} + \frac{\cos^2(\delta)}{X_d} \right) \quad (1.2-2)$$

U literaturi [5] izložene su jednačine (1.2-3) i (1.2-4) za slučaj udaljenog mernog mesta, sa vrednošću reaktanse voda X_e u odnosu na statorske izvode SG, i gde su P_m , Q_m i V_m odgovarajuće vrednosti aktivne snage, reaktivne snage i napona u datoj mernoj tački, i E_q estimirana indukovana statorska elektromotorna sila.

$$P_m = \frac{E_q V_m}{X_d + X_e} \sin(\delta) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{X_q + X_e} - \frac{1}{X_d + X_e} \right) V_m^2 \sin(2\delta) \quad (1.2-3)$$

$$Q_m = \frac{E_q V_m}{X_d + X_e} \cos(\delta) - V_m^2 \left(\frac{\sin^2(\delta)}{X_q + X_e} + \frac{\cos^2(\delta)}{X_d + X_e} \right) \quad (1.2-4)$$

Precizna primena prethodne metode zahteva poznavanje tačnih vrednosti sinhronih reaktansi X_d i X_q , magnetizacione reaktanse X_m sinhronog generatora, kao i reaktanse voda X_e . Naime, vrednosti navedenih parametara se menjaju u zavisnosti od trenutnog režima rada SG, u skladu sa karakteristikama zasićenja generatora.

Zavisnost ugla snage δ od statorskih mernih veličina, uz mogućnost estimacije indukovane statorske elektromotorne sile E_q

U [6], prikazana je metoda estimacije trenutne vrednosti ugla snage SG, na osnovu vrednosti statorskih mernih veličina, kao i vrednosti sinhronih reaktansi X_d i X_q . Prednost navedene metode u odnosu na metodu iz prethodnog potpoglavlja jeste što ne podrazumeva poznavanje vrednosti E_q – odnosno, omogućava i njenu estimaciju.

Rešavanjem jednačina (1.1-1)-(1.1-4), moguće je izvesti sledeće izraze za trenutne vrednosti I_{ds} i I_{qs} komponenti statorske struje, kao i za E_q .

$$I_{ds} = (Q_t + I_t^2 X_q) \sqrt{\frac{I_t^2}{I_t^2 X_q^2 + 2I_t^2 Q_t X_q + P_t^2 + Q_t^2}} \quad (1.3-1)$$

$$I_{qs} = P_t \sqrt{\frac{I_t^2}{I_t^2 X_q^2 + 2I_t^2 Q_t X_q + P_t^2 + Q_t^2}} \quad (1.3-2)$$

$$E_q = \frac{I_t^2 X_d X_q + P_t^2 + Q_t^2 + I_t^2 Q_t (X_q + X_d)}{I_t^2} \sqrt{\frac{I_t^2}{I_t^2 X_q^2 + 2I_t^2 Q_t X_q + P_t^2 + Q_t^2}} \quad (1.3-3)$$

Rešenja jednačina (1.3-1)-(1.3-3) koriste se u izrazima (1.3-4) i (1.3-5), izvedene iz (1-4), (1-5) i (1-8), uz zanemarivanje uticaja statorske otpornosti R_a u odnosu na sinhronu reaktansu SG.

$$V_{qs} = -X_d I_{ds} + E_q \quad (1.3-4)$$

$$V_{ds} = X_q I_{qs} \quad (1.3-5)$$

Ugao snage δ je moguće je na osnovu (1.3-4) i (1.3-5) pomoću (1.3-6).

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{V_{ds}}{V_{qs}} \right) \quad (1.3-6)$$

Problem u predloženoj metodi je što zavisi od tačnog poznavanja trenutnih vrednosti sinhronih reaktansi X_d i X_q , koje se menjaju u zavisnosti od režima rada SG.

Algoritam estimacije vrednosti ugla snage generatora zasnovan na jednačinama (1.2-1) i (1.2-2)

Naredni algoritam za estimaciju ugla snage izvodi se iz (1.2-1) i (1.2-2) pod pretpostavkom da su vrednosti sinhronih reaktansi X_q i X_d približno iste, odakle slede sledeći izrazi.

$$P_g = \frac{E_q V_g}{X_q} \sin(\delta) \quad (1.4-1)$$

$$Q_g = \frac{E_q V_g}{X_q} \cos(\delta) - \frac{V_g^2}{X_q} \quad (1.4-2)$$

U (1.4-1) i (1.4-2) promenljiva E_q predstavlja indukovanu elektromotornu silu, koja se ona u slučaju potpobuđene mašine može aproksimirati izrazom (1.4-3).

$$E_q = k_f I_f \quad (1.4-3)$$

U (1.4-3), k_f predstavlja proporcionalni faktor između E_q i trenutne vrednosti struje pobude I_f .

Na osnovu jednačina (1.4-1) - (1.4-3) izveden je naredni algoritam za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage generatora.

$$C_\delta = \frac{Q_g \sqrt{k_f^2 I_f^2 P_g^2 + k_f^2 I_f^2 Q_g^2 - P_g^2 V_g^2 + P_g^2 V_g}}{k_f I_f (P_g^2 + Q_g^2)} \quad (1.4-4)$$

$$\delta = \cos^{-1}(C_\delta) \quad (1.4-5)$$

3. Opis tehničkog rešenja

Uređaj za estimaciju vrednosti ugla snage TM4C baziran je na platformi 32-bitnog mikrokontrolera, koja je predviđena da autonomno radi paralelno sa postojećim ARN sistema SG, tako što će regulatorima slati miliamperske merne ulaze proporcionalne estimiranoj vrednosti ugla snage SG.

Struktura i principske veze uređaja TM4C sa ARN-om i sa postrojenjem generatora

U nastavku je priložena principska veza uređaja sa postojećim sistemom ARN SG, šema veza ulazno-izlaznih signala uređaja, kao i prikaz algoritama realizovanih u okviru uređaja TM4C.

Slika 2.1-1 Principalska šema veze uređaja TM4C sa ARN-om generatora

Uređaj je projektovan tako da uključi sve do varijante estimatora ugla snage generatora prikazanih u poglavlju IX tehničkog rešenja, zasnovanih na sledećem skupu mernih ulaza:

- trofazni sistem statorskih napona \underline{V}_s , u nominalno 100 V_{AC},
- trofazni sistem statorskih struja \underline{I}_s , u nominalno 5 I_{AC},
- merenje struje pobude I_f , bilo sa naizmenične strane nominalno 5 I_{AC}, bilo sa jednosmerne strane pomoću šanta ili odgovarajućeg mernog pretvarača.

Statorske merne veličine koriste se za izvođenje vrednosti amplitude statorskog napona i statorske struje, kao i trenutnih vrednosti aktivne i reaktivne snage. Realizovano je i merenje trenutne vrednosti struje pobude, u cilju realizacije više različitih algoritama za estimaciju ugla snage generatora.

Galvanski izolovani miliamperski izlazi I_{mA1} i I_{mA2} mogu se nezavisno generisati u okviru uređaja TM4C, i služe kako bi se estimirane vrednosti ugla snage generatora prosledile ka uređaju ARN.

Na Slici 2.1-2 prikazane su sledeće funkcionalne celine uređaja TM4C:

- centralni procesor na kome su implementirani algoritmi odabiranja analognih mernih ulaza, algoritmi za digitalnu obradu mernih signala, algoritmi obrade signala induktivnih davača, implementacija Modbus TCP/IP protokola preko ethernet porta, Modbus RTU preko RS485 porta, i servisnog protokola pomoću RS232 porta, očitavanje digitalnih ulaza i generisanje digitalnih izlaza, kao i upravljanje sa dva nezavisna izlazna miliamperska signala,
- blok za galvansku izolaciju i pojačanje analognih mernih ulaza,
- blok za galvansku izolaciju i generisanje miliamperskih izlaza,

- blok za galvansku izolaciju, kao i očitavanje i generisanje odgovarajućih digitalnih ulaza i izlaza (GPIO),
- blok za galvansku izolaciju i uobličavanje signala induktivnih davača,
- galvanski izolovani ethernet port,
- galvanski izolovani RS485 port,
- galvanski izolovani RS232 port.

Slika 2.1-2 Strukturni dijagram uređaja TM4C

Na Slici 2.1-3 prikazan je 3D model kartice TM4C.

Slika 2.1-3 3D model kartice TM4C

Prikaz algoritama za proračun osnovnih mernih veličina koje se koriste prilikom estimacije ugla snage generatora

Uređaj TM4C sadrži algoritme za estimaciju ugla snage, realizovane na osnovu merenja osnovnih električnih veličina generatora - trenutnih vrednosti amplituda statorskog napona, statorske struje, kao i aktivne i reaktivne snage prikazane u narednim jednačinama.

$$V_{\alpha}(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[V_R(t) - \frac{1}{2} V_S(t) - \frac{1}{2} V_T(t) \right] \quad (2.1-1)$$

$$V_{\beta}(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} V_S(t) - \frac{\sqrt{3}}{2} V_T(t) \right] \quad (2.1-2)$$

$$I_{\alpha}(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[I_R(t) - \frac{1}{2} I_S(t) - \frac{1}{2} I_T(t) \right] \quad (2.1-3)$$

$$I_{\beta}(t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} I_S(t) - \frac{\sqrt{3}}{2} I_T(t) \right] \quad (2.1-4)$$

U prethodnim jednačinama $V_R, V_S,$ i V_T predstavljaju R, S i T komponente statorskog napona, dok $I_R, I_S,$ i I_T predstavljaju R, S i T komponente statorske struje. Promenljive V_α i V_β predstavljaju α i β komponente statorskog napona, dok I_α i I_β predstavljaju α i β komponente statorske struje. U narednim jednačinama prikazani su algoritmi sa proračun trenutnih vrednosti amplituda statorskog napona V_g i statorske struje I_g , kao i trenutnih vrednosti aktivne P_g i reaktivne snage Q_g .

$$V_g = \frac{\sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}}{s\tau_f + 1} \quad (2.1-5)$$

$$I_g = \frac{\sqrt{I_\alpha^2 + I_\beta^2}}{s\tau_f + 1} \quad (2.1-6)$$

$$P_g = k_p \frac{V_\alpha I_\alpha + V_\beta I_\beta}{s\tau_f + 1} \quad (2.1-7)$$

$$Q_g = k_Q \frac{V_\alpha I_\beta - V_\beta I_\alpha}{s\tau_f + 1} \quad (2.1-8)$$

U prethodnim jednačinama k_p predstavlja kalibracioni faktor aktivne snage, dok se k_Q koristi za kalibraciju reaktivne snage. Filter prvog reda sa vremenskom konstantom τ_f služi za filtraciju mernog šuma, gde se vremenska konstanta τ_f može podesiti u opsegu $\tau_f \in [0, 100 \text{ ms}]$ u zavisnosti od stepena kontaminacije izvornih merenja šumom.

U okviru uređaja TM4C realizovana su sva četiri algoritma za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage SG prikazana u potpoglavlju IX tehničkog rešenja, među kojima se izbor vrši u skladu sa tehničkim uslovima koji vladaju na pojedinačnoj jedinici sinhronog generatora.

4. Zaključak

Predloženo tehničko rešenje sadrži implementaciju autonomnog uređaja za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage sinhronog generatora. Prikazana su četiri rešenja, koja se razlikuju po osetljivosti u odnosu na varijacije parametara sinhronog generatora, kao i od njegovog radnog režima. Uređaj je realizovan u 32-bitnoj mikroprocesorskoj tehnologiji, i obuhvata merno-pretvarački, izlazni, komunikacioni stepen, kao i stepen za implementaciju algoritama digitalne obrade signala primenjenih prilikom estimacije trenutne vrednosti ugla snage sinhronog generatora.

Reference

- [1] D. Stojić, "Improved observer-based quadrature signal generator," *Electrical Engineering*, vol. 103, no. 6, pp. 3063-3073, 2021/12/01 2021, doi: 10.1007/s00202-021-01294-6
- [2] Park, Yongsoon, Hyeon-Sik Kim, and Seung-Ki Sul. "Frequency-adaptive observer to extract AC-coupled signals for grid synchronization." *IEEE Transactions on Industry Applications* 53.1 (2016): 273-282, doi: 10.1109/tia.2016.2604299
- [3] Santos Filho RM, Seixas PF, Cortizo PC, Torres LAB, Souza AF (2008) Comparison of three single-phase PLL algorithms for UPS applications. *IEEE Trans Ind Electron* 55:2923–3293, doi: 10.1109/tie.2008.924205
- [4] Ciobotaru M, Teodorescu R, F. Blaabjerg (2005) Improved PLL structures for single-phase grid inverters. In: *Proceedings of international conference PELINCEC*, pp. 1–6
- [5] Golestan S, Guerrero JM, Vidal A, Yepes AG, Doval-Gandoy J, Freijedo FD (2016) Small-signal modeling, stability analysis and design optimization of single-phase delay-based PLLs. *IEEE Trans Power Electron* 31:3517–3527, doi: 10.1109/tpel.2015.2462082
- [6] Golestan S, Guerrero JM, Abusorrah A, Al-Hindawi MM, Al Turki Y (2017) An adaptive quadrature signal generation-based single-phase phase-locked loop for grid-connected applications. *IEEE Trans Ind Electron* 64:2848–2854, doi: 10.1109/tie.2016.2555280
- [7] Golestan S, Monfared M, Freijedo FD, Guerrero JM (2013) Dynamics assessment of advanced single-phase PLL structures. *IEEE Trans Ind Electron* 60:2167–2177, doi: 10.1109/tie.2012.2193863
- [8] Ciobotaru M, Teodorescu R, Blaabjerg F (2006) A new single phase PLL structure based on second order generalized integrator. In: *Power electronics specialists conference PESC'06 37th. IEEE*, pp 1–6, doi: 10.1109/pesc.2006.1711988
- [9] Xiao F, Dong L, Li L, Liao X (2017) A frequency-fixed SOGI based PLL for single-phase grid-connected converters. *IEEE Trans Power Electron* 32:1713–1719, doi: 10.1109/tpel.2016.2606623
- [10] Guan Q, Zhang Y, Kang Y, Guerrero JM (2017) Single-phase phase-locked loop based on derivative elements. *IEEE Trans Power Electron* 32:4411–4420, doi: 10.1109/tpel.2016.2602229
- [11] Ciobotaru M, Teodorescu R, Agelidis VG (2008) Offset rejection for PLL based synchronization in grid-connected converters. In: *Applied power electronics conference and exposition APEC 23rd annual. IEEE*, pp 1611–1617, doi: 10.1109/apec.2008.4522940
- [12] Choi J-W, Kim Y-K, Kim H-G (2006) Digital PLL control for single-phase photovoltaic system. *IEE Proc Electric Power Appl* 153:40–46, doi: 10.1049/ip-epa:20045225
- [13] Galkin I, Vorobyov M (2015) Optimizing of sampling in a low cost single-phase instantaneous AC-grid synchronization unit with discrete calculation of derivative function. In: *Industrial electronics society IECON 41st annual conference of the IEEE*, pp 4538–4543, doi: 10.1109/iecon.2015.7392807
- [14] De Brabandere K et al (2006) Design and operation of a phase locked loop with kalman estimator-based filter for single-phase applications. In: *IECON 2006—32nd annual conference on IEEE industrial electronics*, pp 525–530, doi: 10.1109/iecon.2006.348099
- [15] Reza S, Ciobotaru M, Agelidis VG (2016) Accurate estimation of single-phase grid voltage fundamental amplitude and frequency by using a frequency adaptive linear Kalman filter. *IEEE J Emerg Sel Top Power Electron* 4:1226–1235, doi: 10.1109/jstpe.2016.2614859

- [16] Hackl CM, Landerer M (2020) Modified second-order generalized integrators with modified frequency locked loop for fast harmonics estimation of distorted single-phase signals. *IEEE Trans Power Electron* 35:3298–3309, doi: 10.1109/tpe.2019.2932790
- [17] Hackl C, Landerer M (2020) A unified method for generic signal parameter estimation of arbitrarily distorted single-phase grids with DC-offset. *IEEE Open J Ind Electron Soc* 1:1, doi: 10.1109/ojies.2020.3017379